

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/327764300>

Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba*) di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Conference Paper · November 2017

CITATIONS

0

READS

774

1 author:

Siswadi Siswadi

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru

28 PUBLICATIONS 19 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Litbang LHK Kupang [View project](#)

Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba*) di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Oleh :

*Siswadi

*Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang
Jl. Alfons Nisoni No. 7B. Airnona, Kupang NTT
Email : zieslitbanglkh@gmail.com

Jabon adalah jenis tanaman cepat tumbuh yang secara alami banyak tersebar di wilayah Indonesia. Salah satu jenis jabon yang banyak ditanam beberapa tahun terakhir adalah jenis Jabon putih (*Anthocephalus cadamba*). Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pertumbuhan jabon di Kabupaten Pulang Pisau. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengukur pertumbuhan tanaman jabon berusia 3 dan 5 tahun yang ditanam dengan jarak 4m x 4m. Total luasan plot pengamatan adalah 3.840m² dan dibagi menjadi 5 plot sampel dengan luas masing-masing 768m². Hasil penelitian menunjukkan tanaman jabon memiliki pertumbuhan yang bervariasi. Tinggi tanaman jabon pada tahun ke lima mencapai 14 – 20 m, dengan diameter rata-rata 19,1 cm (terbesar adalah 34,4 cm dan terkecil 8cm). Kemampuan tumbuh jabon cukup tinggi yakni 94,6%. Penanaman jabon bukan tanpa kendala, diantaranya masalah yang terjadi adalah serangan hama ulat pada bagian pucuk batang dan bagian daun. Serangan hama terjadi pada tahun pertama dan ke dua, dimana serangan pada tahun pertama terjadi sangat masif. Adapun jenis ulat yang menyerang bagian pucuk jabon diduga adalah jenis *Achaea* sp. dan serangan pada daun diduga disebabkan oleh serangga pemakan daun (*defoliator*).

Kata kunci : Hutan tanaman rakyat, agroforestri, potensi, kesuburan tanah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang terjadi pada industri kayu saat ini adalah berkurangnya pasokan bahan baku dari hutan alam. Pengaturan rotasi tebang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan kayu secara kontinu akan tetapi hal tersebut sulit diaplikasikan di lapangan. Demi memenuhi kekurangan bahan baku beberapa perusahaan terutama perusahaan kayu lapis dan berbagai perusahaan ekspor harus mencari bahan baku di luar dari areal yang semestinya mereka kelola. Tentu saja hal ini menjadi salah satu yang memicu terjadinya illegal logging dan

mengancam kelestarian kawasan-kawasan yang ditebang.

Pada tanggal 20 Desember 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Presiden Indonesia telah memulai pembangunan pabrik industri kayu terpadu di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan nilai investasi 1 triliun (Andika, 2016). Investasi yang sangat besar itu pasti telah melalui kajian yang sangat serius, sehingga dalam pengoperasiannya tidak mengalami hambatan terutama bahan baku. Untuk menunjang ketersediaan bahan baku tentu semua masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan bahan baku melalui Hutan

Tanaman Rakyat (HTR). Sebagian besar masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah sudah sangat familiar dengan sengon, akan tetapi beberapa kendala seperti hama yang banyak menyerang tanaman sengon menyebabkan berbagai kalangan mencari alternatif jenis baru. Adapun salah satu jenis yang telah mulai dikenal oleh masyarakat beberapa tahun terakhir adalah spesies Jabon Putih (*Anthocephalus cadamba*) dari famili Rubiaceae.

Jabon merupakan jenis tumbuhan cepat tumbuh (*fast growing*). Riap pertumbuhan jabon dapat mencapai 10 cm per tahun (Sarjono et al., 2017). Distribusi jabon meliputi hampir seluruh Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Papua) dan termasuk dalam kelas kuat III – IV (sedang) dan kelas awet V (Departemen Kehutanan, 1989). Beberapa buku dan artikel ditulis oleh berbagai kalangan sering kali berlebihan dalam menyampaikan riap dan perhitungan nilai ekonomi pohon tersebut. Informasi yang tidak didahului dengan kajian lapangan terkait besarnya riap yang disampaikan, tentu akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang menanam jabon. Kabupaten Pulang Pisau bagian muara merupakan daerah pasang surut dan dengan pH tanah yang rendah, jenis tanah lempung, alluvial. Pada kondisi daerah seperti ini respon pertumbuhan dan riap tanaman tentunya akan berbeda dengan daerah di pulau Jawa dan daerah-daerah lain yang memiliki kesuburan tanah yang lebih tinggi.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pertumbuhan jabon di Kabupaten Pulang Pisau.

II. METODOLOGI

A. Waktu dan Tepat

Waktu pelaksanaan pengukuran jabon dilakukan pada bulan September 2015 (umur 3 tahun) dan 2017 (umur 5 tahun). Lokasi penanaman Jabon terletak di Pangkoh 1C Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dengan ketinggian lokasi 8 mdpl.

B. Metodologi Penelitian

Benih Jabon putih yang ditanam diperoleh dari penjual benih tanaman di Bogor, Jawa Barat akan tetapi asal daerah eksplorasi benih tidak diketahui. Bibit kemudian ditanam di lapangan pada tahun 2012 dengan jarak tanam 4x4 meter. Pemberian pupuk NPK hanya dilakukan pada tahun pertama. Selanjutnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah pembersihan rutin. Pada tahun pertama sela-sela tanaman jabon ditanami dengan tanaman kedelai (*Glycine max*).

Evaluasi pertumbuhan dilakukan pada tahun 2015 dan 2017. Luas plot pengamatan adalah 3.840 m² dan dibagi menjadi 5 plot sampel dengan luas masing-masing 768 m², sehingga setiap plot berukuran 24x32 m². Pada setiap plot jumlah pohon yang diukur adalah 48 pohon sehingga total pohon yang diukur

berjumlah 240 pohon. Variabel yang diamati adalah persen hidup dan diameter pohon.

C. Analisis Data

Pengujian sampel pengukuran dilakukan dengan uji-t. Dengan persamaan sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\bar{d}}{sd/\sqrt{n}}$$

Keterangan ; \bar{d} = diameter rata-rata
 sd = standart deviasi
 n = jumlah sampel

Tabel 1. Pertumbuhan tanaman jabon

Tahun	Umur jabon (tahun)	Diameter (cm) Mean \pm SE	Kisaran Diameter (cm)	Persen hidup (%)
2015	3	15,2 \pm 0,23 ^a	7,96 – 26,43	95,4
2017	5	19,1 \pm 0,32 ^b	8 – 34,4	94,6

Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil uji berbeda nyata ($P < 0,05$). Data pengukuran memperlihatkan pada tahun ke 3 diameter rata-rata pohon sebesar 15,2 cmdan pada tahun ke 5 sebesar 19,1 cm, dimana diameter terbesar pada tahun ke 5 adalah 34,4 cm dan terkecil 8 cm. Diameter jabon pada umur 3 tahun berbeda nyata dengan diameter pada umur 5 tahun ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pada umur 5 tahun riap biologis jabon belum maksimal dan masih akan bertambah. Pola pertumbuhan jabon pada umumnya lambat di awal, lalu cepat kemudian melambat lagi sehingga membentuk grafik parabola terbalik (Wahyudi & Pamungkas, 2013). Sebuah penelitian di Kabupaten Garut, Jawa Barat tentang daur biologis optimal jabon

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Jabon

Hasil pengukuran pohon jabon pada umur 3 tahun dan 5 tahun menunjukkan riap diameter sebesar 1– 11 cm. Kayu jabon merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai pertumbuhan sangat cepat yakni 10 cm/ tahun (Seo et al., 2015). Berikut adalah data rata-rata pengukuran pohon jabon (Tabel 1).

menyatakan bahwa jabon mencapai daur biologis optimal pada umur 5 tahun, namun daur finansial optimal tercapai pada umur 6 tahun (Indrajaya & Siarudin, 2013). Pada umur 6 tahun diameter rata-rata jabon mencapai 30,3 cm pada jarak tanam 4 x 2 m. Penelitian lain di Kalimantan Utara menyatakan Jabon dapat dipanen pada umur 8 tahun pada jarak tanam 3 x 3 meter karena pada saat itu jabon mencapai riap maksimal (Sarjono et al., 2017). Oleh karena itu, jabon yang baru berumur 5 tahun sebaiknya belum dipanen karena belum mencapai riap maksimal. Riap diameter jabon hingga umur 5 tahun cukup bervariasi, yaitu antara 1,2–11,6 cm per tahun (Krisnawati et al., 2011). Distribusi diameter jabon berdasarkan umur dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Distribusi ukuran diameter pohon sampel umur 3 dan 5 tahun

Menurut Mansur dan Tuheteru (2010), umumnya diameter rata-rata jabon pada usia 5 tahun sebesar 30-40 cm. Di provinsi Kalimantan Selatan, jabon yang dipelihara secara intensif memiliki diameter 23,9cm dan yang tidak intensif berdiameter 6,0 cm- 16,4 cm (Jailani, 2012). Wahyudi (2012) melaporkan diameter rata-rata jabon di Kabupaten Kapuas pada umur 4 tahun sebesar 16,98 cm. Jenis tanah di kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas diperkirakan relatif sama, sehingga pertumbuhan jabon di kedua wilayah ini tidak berbeda jauh. Demikian juga dengan hasil pengukuran

diameter jabon di Jawa Barat yang memiliki rerata diameter hampir sama. Jabon yang ditanam di Jawa Barat pada usia 3.5 tahun memiliki diameter rata-rata 15.57 cm (Seo et al., 2015). Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran pohon jabon di 19 lokasi di Jawa Barat. Namun studi lain yang mengamati pertumbuhan diameter jabon di Kalimantan Utara memperoleh nilai rata-rata diameter jabon pada umur 3 tahun berkisar antara 16.7-17.4 cm dan pada umur 5 tahun diameter berkisar antara 22.7 – 24 cm (Sarjono et al., 2017). Berikut adalah gambar 2 dan 3 merupakan kondisi jabon usia 3 dan 5 tahun

Gambar 2. Ketika jabon 3 tahun

Gambar 3. Jabon 5 tahun

Perbedaan ukuran diameter jabon pada umur yang sama dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman terdiri dari adalah faktor genetik, kesuburan tanah, ketinggian lokasi tempat tumbuh, ketersediaan air dan adanya hama penyakit. Jabon adalah spesies tanaman yang memiliki daya adaptasi yang baik sehingga dapat ditanam di areal bekas tambang dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi (Mansur & Tuheteru, 2010). Khusus untuk jabon, faktor pembatas pertumbuhan yang utama adalah ketinggian lokasi dan ketersediaan air. Berdasarkan pengamatan terhadap pertumbuhan jabon yang berasal dari 11 populasi, Sudrajat et al. (2014) menyimpulkan bahwa jabon dapat tumbuh pada tanah dengan tingkat kesuburan rendah hingga tinggi, pH tanah berkisar 4,4 – 6,7 dan ketinggian 23 - 628 m dpl.

B. Pertumbuhan Jabon Ditinjau Dari Syarat Tumbuhnya

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Zuhaidi et al. (2012) yang menyatakan jabon sebaiknya ditanam di lokasi dengan elevasi yang tidak terlalu tinggi dan mendapat suplai air yang mencukupi. Selain itu, jabon juga membutuhkan sinar matahari penuh agar dapat tumbuh dengan optimal (Mansur & Surahman, 2011). Curah hujan di Kab. Pulang Pisau pada tahun 2015 adalah 2.935 mm, sedangkan pada tahun 2016 curah hujan sebesar 3.236 mm. Suhu udara rata-rata pada tahun 2015 berkisar antara 26,5 C – 27, 9 °C, sedangkan pada tahun 2016 berkisar antara 27, 2 – 28, 6 °C (BPS Kab.

Pulang Pisau). Kondisi curah hujan di Kab. Pulang Pisau relatif sesuai dengan karakteristik lokasi tumbuh jabon menurut Martawijaya (1989) dalam Sudrajat et al. (2014) yang menyatakan jabon putih dapat tumbuh di lokasi dengan curah hujan berkisar antara 1.500 – 5.000 mm. Suhu udara di Kab. Pulang Pisau juga mendukung untuk pertumbuhan jabon yang dapat tumbuh pada kisaran suhu 24,4 – 29 °C (Sudrajat et al., 2014).

C. Beberapa Permasalahan yang Dihadapi

Kemampuan hidup jabon sangat tinggi dimana pada periode pengukuran tahun ke lima tercatat persentase hidup mencapai 94,6%. Penyebab jabon mati pada periode awal pertumbuhan ditandai dengan leher batang pohon jabon yang membusuk yang menghentikan suplai unsur hara dari akar ke daun dan sebaliknya. Kematian jabon akibat serangan jamur pada pucuk tanaman muda diduga disebabkan jamur (*Gloesporium anthocephali*) dan kematian jabon yang disebabkan busuk akar dan leher batang disebabkan oleh serangan *Armellaria mellea* (Wahyudi, 2012). Jenis serangan hama penyebab beberapa jabon mati yang terjadi masif pada tahun pertama dan kedua menyerang pucuk diduga akibat serangan *Achaea* sp. Akan tetapi beberapa bulan berikutnya banyak muncul tunas baru yang akhirnya tunas inilah yang dipelihara menjadi batang utama.

Ketahanan tanaman terhadap hama penyakit dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor genetik sangat menentukan performa tumbuh tanaman (Seo et al., 2015). Asal usul

benih jabon yang ditanam tidak diketahui sehingga sulit untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor genetik terhadap pertumbuhannya. Untuk mengatasi serangan jamur pada jabon dapat menggunakan fungisida. Namun belum ada informasi mengenai adanya penyakit serius yang dapat menyerang jabon (Krisnawati et al., 2011).

Jabon pada plot penelitian hanya diberikan pemupukan pada tahun pertama, yakni pada saat pemupuk tanaman kedelai dengan cara menaburkan pupuk NPK. Untuk meningkatkan pertumbuhan jabon dapat dilakukan pemupukan. Pemberian pupuk NPK dengan dosis 100 gram per tanaman pada jabon yang berumur 13 bulan dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan diameter (Mansur & Surahman, 2011). Sedangkan pemberian pupuk daun organik (Wulandari & Susanti, 2012) dan kompos batang pisang (Wulandari et al., 2011) dapat meningkatkan pertumbuhan bibit jabon.

Selain pemupukan, penjarangan juga dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan pohon. Kayu jabon memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dalam kondisi berdiri (*stumpage value*) harga kayu bulat jabon berkisar antara Rp.536.000 – Rp.584.000/m³ (Sarjono et al., 2017). Jabon adalah jenis tanaman yang sangat berpotensi untuk dibudidayakan karena memiliki harga jual yang tinggi dan permintaan (*demand*) yang juga cukup tinggi. Dari sebuah laman mengenai informasi harga kayu diperoleh kisaran harga kayu jabon per m³ bervariasi tergantung provinsi berkisar dari Rp. 620.000

di Medan sampai Rp. 750.000 di Pontianak (Kartika, 2017).

D. Dampak Positif dari Penelitian

Tanaman jabon ditinjau dari aspek konservasi dan lingkungan sangatlah baik, karena tanaman jabon merupakan tumbuhan pionir yang mudah dikembangkan dan tidak memerlukan persyaratan lokasi tumbuhan yang khusus. Jabon yang ditanam di lokasi penelitian merupakan areal yang sebelumnya adalah areal tanaman padi tadah hujan, akan tetapi setelah banyaknya terjadi pengerukan saluran-saluran skunder/parit-parit kemudian lahan-lahan yang ada menjadi kering. Akibat dari kondisi ini kebanyakan masyarakat disekitar lokasi penelitian membiarkan lahan-lahan yang ada menjadi lahan tidur karena sulitnya mencari jenis tanaman semusim (tanaman pangan dan hortikultura) yang cocok untuk kondisi lahan yang terus berubah-ubah. Maka dengan melihat fenomena perumbuhan jabon yang cukup baik ini diharapkan akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk ikut membudidayakan jabon. Permasalahan yang dihadapi saat ini hanyalah jaminan pasar, maka dengan dibangunnya pabrik pengolahan kayu terpadu di Pulang Pisau, diharapkan hal ini dapat teratasi.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Jabon putih yang ditanam di Kabupaten Pulang Pisau mempunyai diameter rata-rata 15,2 cm pada umur 3 tahun dan 19,1 cm pada umur 5 tahun. Diameter jabon pada umur 3 tahun berbeda signifikan dengan ukuran diameter pada umur 5 tahun. Oleh

karena itu, untuk mendapatkan data riap optimal sehingga diperoleh pertumbuhan yang tidak signifikan lagi, maka penelitian ini harus tetap dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan jabon putih di lokasi ini tergolong cukup baik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan jabon di beberapa lokasi lain.

B. Rekomendasi

Banyaknya lahan tidur dan beberapa kawasan hutan yang tidak produktif di Kabupaten Pulang Pisau dan Kalimantan pada umumnya, dapat dioptimalkan dengan menanam beberapa jenis tanaman keras, diantaranya adalah dengan menggunakan tanaman jabon.

C. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih diucapkan kepada semua masyarakat Desa Talio Hulu yang selama ini telah turut menjaga tanaman jabon yang ada di lokasi penelitian. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Bapak Tukijo, Ibu Silam, Bapak Rosmanto, Bapak Juremi, Ibu Heny Purwanti, sebagai pemilik lahan, mitra dan Penyuluh Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R. (2016). Pabrik kayu senilai Rp1 triliun dibangun di Kalteng. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/602632/pabrik-kayu-senilai-rp1-triliun-dibangun-di-kalteng>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. (2016). Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Pulang Pisau, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. (2017). Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Pulang Pisau, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. (2017). Rata-rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan di Kota Palangkaraya dan Sekitarnya, 2015.
- Departemen Kehutanan. (1989). *Atlas Kayu Jilid II*. Badan Penelitian dan Pengembangan. Bogor.
- Indrajaya, Y., & Siarudin, M. (2013). Daur finansial hutan rakyat jabon di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(4), 201-211.
- Kartika, D. (2017). Daftar harga kayu jabon 2017. Diakses dari <https://harga.web.id/informasi-terbaru-harga-sengon-dan-jabon-2017.info>
- Krisnawati, H., Kallio, M. dan Kanninen, M. (2011). *Anthocephalus cadamba* Miq.: ekologi, silvikultur dan produktivitas. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Mansur, I. dan Surahman. (2011). Respon Tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba*) terhadap Pemupukan Lanjutan (NPK). *Jurnal Silviculture Tropika*, Vol. 03 No. 01 Agustus 2011, Hal. 71 – 77
- Mansur, I. dan Tuheteru, F.D. (2010). *Pohon Jabon*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sarjono, A., Lahjie, A. M., Kristiningrum, R., & Herdiyanto, H. (2017). Produksi kayu bulat dan nilai harapan lahan jabon (*Anthocephalus cadamba*) di PT Intraca Hutani Lestari. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 22-30.
- Sarjono, A., Lahjie, A. M., Simarangkir, B., Kristiningrum, R., & Ruslim, Y. (2017). Carbon sequestration and growth of *Anthocephalus cadamba* plantation in North Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 18(4), 1385-1393.
- Seo, J.W, Kim, H., Chun, J.H., Mansur, I., Lee, C.B. (2015). Silvicultural practice and growth of the jabon tree

(*Anthocephalus cadamba* Miq.)
incommunity forests of West Java,
Indonesia. *Journal of Agriculture
and Life Science* , 49 (4): 81- 93.

Sudrajat, D. J., Bramasto, Y., & Siregar, I. Z.
(2014). Karakteristik tapak, benih
dan bibit 11 populasi Jabon putih
(*Anthocephalus cadamba*
Miq.). *Jurnal Penelitian Hutan
Tanaman*, 11(1), 31-44.

Wahyudi. (2012). Analisis pertumbuhan dan
hasil tanaman jabon (*Anthocephalus*
cadamba). *Jurnal Perennial*, 8
(1),19-24.

Wahyudi dan Pamungkas, P. (2013). Model
pertumbuhan diameter tanaman jabon
(*Anthocephalus cadamba*).
*Bionatura Jurnal Ilmu-ilmu Hayati
dan Fisik*, Vol. 15, No. 1, Maret 2013
49 – 53.

Wulandari, A.S, Mansur, I., Sugiarti, H. (2011).
Pengaruh pemberian kompos
batangpisang terhadap pertumbuhan
semai jabon (*Anthocephalus*
cadamba Miq.). *Silvikultur Tropika*
3(1):78-81.

Wulandari, A. S., & Susanti, S. (2012). Aplikasi
pupuk daun organik untuk
meningkatkan pertumbuhan bibit
jabon (*Anthocephalus cadamba*
Miq.). *Jurnal Silvikultur Torpika*,
3(02), 137-142.